

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI

Shakarova Nilufar Zuvaydullayevna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19309287>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida transversal kompetensiyalarini shakllantirishning samarali metodlari yoritilgan. Maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativlik, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, axborot bilan ishlash va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari haqida fikrlar ma'lumotlar keltirilgan. Transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodlardan foydalanish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: transversal kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, boshlang‘ich ta’lim, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik metodlar.

Аннотация. В данной статье освещены эффективные методы формирования трансверсальных компетенций будущих учителей начальных классов в процессе подготовки их к профессиональной деятельности. В статье представлены мнения о педагогических возможностях развития у будущих педагогов навыков коммуникативности, самостоятельного мышления, решения проблемных ситуаций, работы с информацией и работы в коллективе. Использование методов, направленных на развитие поперечных компетенций, свидетельствует о повышении профессиональной подготовленности учащихся.

Ключевые слова: трансверсальная компетенция, профессиональная подготовка, начальное образование, компетентностный подход, педагогические методы.

Annotation. This article covers effective methods of forming transverse competencies in the process of preparing future primary school teachers for professional activities. The article provides information on the pedagogical possibilities of future teachers to develop communicativeness, independent thinking, solving problem situations, working with information and working in a team. The use of techniques aimed at the development of transverse competencies indicates an increase in the professional training of students.

Keywords: transverse competence, professional training, primary education, competency approach, pedagogical methods.

Kirish. Zamonaviy ta’lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyatning jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham yangi talablarni qo‘ymoqda. Hozirgi davrda pedagoglardan nafaqat nazariy bilim, balki mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda jamoada ishlash ko‘nikmalari ham talab etilmoqda. Shu sababli bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda transversal kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb muammo hisoblanadi.

Transversal kompetensiyalar shaxsning turli faoliyat turlarida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishini ta’minlovchi universal kompetensiyalar hisoblanadi. Mazkur kompetensiyalar kommunikativlik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. I.A.Zimnyaya [7] kompetensiyalarni shaxsning muvaffaqiyatli faoliyatini ta’minlovchi sifatlar majmui sifatida izohlaydi. A.V.Xutorskoy [8] kompetensiyani shaxsning bilim, ko‘nikma va tajribalarining integratsiyasi sifatida ta’riflaydi. V.A.Slastenin [6] pedagogik faoliyat samaradorligi o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga bog‘liqligini ta’kidlaydi. O‘zbekistonlik olimlardan N.M.Muslimov [4] pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetensiyaviy yondashuv muhim o‘rin tutishini ta’kidlaydi. O‘.Tolipov va M.Usmonboyeva [5] pedagogik texnologiyalar asosida ta’limni tashkil etish samarali natijalar berishini ko‘rsatadi.

Asosiy qism. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida transversal kompetensiyalarni shakllantirish maxsus ishlab chiqilgan metodik tizim asosida amalga oshiriladi. Mazkur metodika talabalarni mustaqil fikrlashga yo‘naltirish, muammoli vaziyatlarni hal etish, kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish hamda jamoada ishlash malakalarini shakllantirishga qaratiladi.

Metodlarni qo‘llash jarayonida muammoli o‘qitish metodi, hamkorlikda o‘qitish metodi, keys-stadi metodi hamda loyiha metodi bosqichma-bosqich qo‘llanildi.

Muammoli o‘qitish metodidan foydalanish. Muammoli o‘qitish metodi transversal kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida qo‘llaniladi. Mazkur metod orqali talabalar mustaqil fikrlashga yo‘naltiriladi. Mashg‘ulotlar davomida talabalarga pedagogik muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Masalan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining darsga qiziqishini oshirish yo‘llari, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasidagi farqlarni bartaraf etish hamda o‘quvchilarning faolligini oshirish bilan bog‘liq vaziyatlar beriladi. [1] Talabalar berilgan vaziyatni tahlil qilib, quyidagi bosqichlar asosida ishlaydilar:

- ✚ muammoni aniqlash;
- ✚ muammoning sabablarini belgilash;
- ✚ yechim variantlarini ishlab chiqish;
- ✚ eng maqbul yechimni tanlash;
- ✚ xulosalar chiqarish.

Mazkur metod orqali talabalarining mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalari rivojlantiriladi.

Hamkorlikda o‘qitish metodidan foydalanish. Hamkorlikda o‘qitish metodi talabalar o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratiladi. Mashg‘ulotlar davomida talabalar kichik guruhlarga ajratiladi. Har bir guruh 4–5 nafar talabadan tashkil etiladi. Guruhlarga alohida topshiriqlar beriladi. Topshiriqlar pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish hamda amaliy yechimlar ishlab chiqishga yo‘naltiriladi.

Talabalar quyidagi tartibda ishlaydilar:

- ✚ guruh ichida vazifalar taqsimlanadi;
- ✚ muammo birgalikda muhokama qilinadi;
- ✚ umumiy yechim ishlab chiqiladi;
- ✚ natijalar taqdim etiladi.

Mazkur metod orqali talabalarda jamoada ishlash ko‘nikmalari, muloqot madaniyati, o‘z fikrini asoslab berish qobiliyati rivojlantiriladi.[2]

Keys-stadi metodidan foydalanish. Keys-stadi metodi bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali metodlardan biri sifatida qo‘llaniladi. Mashg‘ulotlar davomida real pedagogik vaziyatlar asosida tuzilgan keyslar ishlab chiqiladi. Keys topshiriqlari boshlang‘ich ta’lim jarayonida uchraydigan vaziyatlarga asoslanadi. Masalan:

- + sinfda intizomni saqlash;
- + o‘quvchilar bilan individual ishlash;
- + past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlash;
- + ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish.

Talabalar keys topshiriqlari ustida quyidagi tartibda ishlaydilar:

- + Vaziyat bilan tanishish;
- + Muammoni aniqlash;
- + Muammoning sabablarini aniqlash;
- + Yechim variantlarini ishlab chiqish;
- + Eng maqbul yechimni tanlash;
- + Natijani himoya qilish;
- + Mazkur metod orqali talabalarning kasbiy fikrlashi rivojlantirildi.

Loyiha metodidan foydalanish. Loyiha metodi transversal kompetensiyalarni shakllantirishning muhim vositalaridan biri sifatida qo‘llaniladi. Talabalarga mustaqil loyiha ishlari topshiriladi. Loyiha mavzulari boshlang‘ich ta’lim jarayoni bilan bog‘liq holda tanlanadi. Masalan:

- boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlardan foydalanish;
- o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish;
- innovatsion dars ishlanmasini ishlab chiqish.

Talabalar loyiha ustida quyidagi bosqichlar asosida ishladilar:

- loyiha mavzusini tanlash;
- maqsad va vazifalarni belgilash;
- ma’lumotlarni to‘plash;
- loyiha rejasini tuzish;
- loyiha natijalarini tayyorlash;
- loyiha himoyasi.

Mazkur metod orqali talabalarning mustaqil ishlash qobiliyati, ijodkorligi, axborot bilan ishlash ko‘nikmalari rivojlantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida transversal kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e’tibor qaratish zarur. Transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodlardan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini yaxshilaydi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda transversal kompetensiyalar muhim ahamiyatga ega. Quyidagi metodlar samarali ekanligi aniqlandi: muammoli ta’lim, keys-stadi, loyiha metodi, interfaol metodlar.

Mazkur metodlar talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi.

Transversal kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi uch bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich – Diagnostik bosqich

Bu bosqichda talabalarning transversal kompetensiyalar darajasi aniqlandi. So‘rovnoma va testlar o‘tkazildi.

2-bosqich – Shakllantiruvchi bosqich

Bu bosqichda quyidagi metodlar qo‘llanildi: muammoli o‘qitish, hamkorlikda o‘qitish, keys-stadi loyiha metodi. Mazkur bosqich asosiy bosqich hisoblanadi.

3-bosqich – Nazorat bosqichi

Bu bosqichda tajriba natijalari aniqlandi. Talabalarning transversal kompetensiyalar darajasi qayta baholandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2006.
2. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent, 2009.
3. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
4. Muslimov N.M. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2007.
5. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent, 2006.
6. Slastenin V.A. Pedagogika. – Moskva, 2002.
7. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii kak rezultat obrazovaniya. – Moskva, 2004.
8. Xutorskoy A.V. Klyuchevye kompetensii v obrazovanii. – Moskva, 2003.